

NA'MATAK O'SIMLIGINING TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI

Xayitova O'g'iloy Ziyadullayeva¹, Xushmurodova Gulzor², Tudayeva Sug'diyona³

¹Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Institutining "Aniq va Tabiiy fanlar" fakulteti o'qituvchisi,

^{2,3}Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Institutining "Aniq va Tabiiy fanlar" fakultet Biologiya 2-bosqich 1-BS guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618202>

Annotatsiya. Maqola shuni ko'rsatadiki na'matak mevasining tarkibi va uning mevasidan tayyorlanadigan damlama, ekstarkt va ho'l mevasidan sharbat, hab dori va xolosis kabilarni dorivorlik xususiyatlarini o'ragnish hamda soxalarda qo'llash yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: na'matak, dorivor, meva, urug', damlama, ekstarkt, sharbat, hab dori, xolosis, vitamin.

Аннотация. В статье показано, что рассмотрен состав плодов нарцисса, а также способы извлечения и использования лекарственных свойств плодов, таких как настойка, экстракт, сок, таблетки и холосис, приготовленные из его плодов.

Ключевые слова: трава, лекарственный, плод, семя, настойка, экстракт, сок, таблетка, колосис, витамин.

Abstract. The article shows that the composition of the fruit of the na'matak tree and the tincture, extract and juice from the wet fruit, herbal medicine and cholosy produced from its fruit are lost in the fields of medical care and assistance.

Keywords: na'matak, medicine, fruit, seeds, tincture, extract, juice, herbal medicine, cholosy, vitamin.

Kirish

Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10—12 ming turlari borligi aniqlangan. Shundan 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Odamlar qadimdan dorivor o'simliklardan foydalanib kelgan. Bundan 3—4 ming yil ilgari Hindiston, Xitoy, Qadimgi Misr mamlakatlarida dorivor o'simliklar haqida kitoblar yozilgan. O'rta Osiyo xalq tabobati bu boradi yetakchi hisoblanib bu haqida bizning Buyuk allomamiz Abu Ali Ibn Sinoning "Tib qonunlari (Kitob al-Qonun fit tib)" asarida 476 ga yaqin o'simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to'g'risida ma'lumotlar aniq va ravshan tarzda ko'rsatilgan. Dorivor o'simliklarning deyarli barcha qismidan xususan: quritilgan poyasi, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (urug'i), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan ko'plab dori-darmon sifatida foydalanib kelinmoqda.

Ko'p izlanishlar oqibarida hozirgi vaqtda juda ko'p dorivor o'simliklar aniqlanib, ularni o'simligi tarkibi tekshirilib tabobatda juda ko'p

kasalliklarga qarshi foydalanib kelinmoqdan. Shunday dorivor o'simliklardan biri bu - Na'matak shipovnik-Rosa Namatakra'nodoshlar oilasiga mansub. Bo'yi 3 m ga yetadigan buta.

Bargi toq patsimon murakkab, poyada ketma-ket joylashadi. Guli xushbo'y, rangi har xil, yakka yoki 2–3 tadan o'rnashgan. Mevasi shirali, shakli va rangi har xil, gul o'rnidagi soxta meva ichida tukli, bir urug'li yong'oqchalar joylashgan. Mevasi qizil va soxta mevadir. Mevasi kuz faslining oxirida pishadi.

1-rasm. Na'matakning umumiy ko'rinishi

Quyidagi turlari ishlatiladi:

1. Begger na'matagi
2. Itburun na'matak
3. Fedchenko na'matak
4. Qo'qon namatak.

Na'matakning deyarli barcha turlari foydali bo'lib, ularning mevasi tarkibida 4–6%, ba'zan 18% cha S, R2, K, R vitaminlari, 18 mg % cha karotin, 18% cha qand, 2% cha limon kislota, flavanoidlar, organik kislotalar, qand, pektin, oshlovchi moddalar, liko'p in, tuzlardan kaliy, temir, marganes, fosfor, kalsiy, magniy tuzlari bor. Meva urug'ida E vitamini va moylar bor. Oziqaviy qiymati 100 gr mahsulotning kaloriyasi-162 kkal

Yog'lar-0.3 g, Uglevodlar-38g, Oqsil-1,6 g, Nartiy-4 mg, Kaliy-429 mg, Temir-1,1 mg, Magniy-69 mg, Vitamin A-217 mg, Vitamin B-60,1 mg, Vitamin C-426 mg
Qo'llaniladigan qismi.

Mevasi va ildizi. Mevasi kech kuzgacha yeg'iladi. Sovuq urgan meva tarkibida C vitamin kamayib ketadi. Mevalar quyoshda yoki pechlarda quritiladi.

Na'matak — bebaho ne'mat

Kimyoviy tarkibi va ishlatilishi.

Na'matak mevasi tarkibida juda ko'p miqdorda C vitamin mavjud (18% gacha boradi). P, K, B guruhi vitaminlari va flavanoidlar, organik kislotalar, qand, pektin, oshlovchi moddalar, likopin, tuzlardan kaliy, temir, marganes, fosfor, kalsiy, magniy tuzlari bor.

Meva urug'ida E vitamini va moylar bor.

Na'matak mevalari ko'pincha avitaminoz kasalliklarida qo'llaniladi. Urug'dan olingan moyi va mevasining yumshoq qismidan tayyorlangan moyli ekstrakti «karatolin» kuyganni, tropik yaralarni ekzema, teri kasalliklarini, rentgendan kuygan joylar, yarali kolit va boshqa kasalliklarda ishlatiladi.

Na'matak turlarining ba'zi turlaridan vitaminli kosentlar, sharbat tayyorlanadi, C vitamini olinadi, quruq mevasidan tabletka va habdori tayyorlanadi. Askorbin kilota ko'p kompleks dorilar tarkibiga kiradi.

Mevasidan tayyorlanadigan xolosas preparati jigar kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Xalq tabobatida damlama va qaynatmalaridan me'da-ichak kasalliklari, bachadondan qon oqishini to'xtatuvchi, isitma tushiruvchi, o't va siydik haydovchi sifatida ishlatiladi. Bu damlama bilan milk shamollashi va qon oqishida chayiladi.

Dori tayyorlash va foydalanish. Og'zi yopiladigan idishdga 2 stakan suv quyiladi va ustiga 1 osh qoshiq maydalangan (danagidan xolos etilgan) mevadan solib, 10 minut davomida qaynatiladi. So'ngra 1 sutka davomida qo'yiladi. Qaynatma dokada suzib, unga shakar qoshiq shira beriladi. Qaynatmadan kuniga 3 mahal ovqatdan oldin yarim stakandan ichiladi. Pishib yetilgan mevadan 2 osh qoshiq olib, 2 stakan qaynagan suvga 10 minut past olovda qaynatiladi. Keyin olib 1 soat sovutiladi. Dokadan suzib olib kuniga 3-4 mahal yarim stakandan ichiladi. Na'matak suvli ekstrakti. "Xolosas"ni dorixonadan olib, bolalarga choy qoshiqda, kattalarga osh qoshiqda kuniga 3 mahal beriladi. Na'matak ozishga yordam beradi, ammo faqatgina unga ishonib, ozib bo'lmaydi. Ozmoqchi bo'lganlar avval shifokor ko'rigidan o'tib, undan so'nggina uni quyidagicha damlab ichish kerak bo'ladi: 3 osh qoshiq na'matak ustidan 1 litr qaynagan suv solinadi va damlab qo'yiladi. Kelasi kuni esa yarim stakandan kuniga 4-5 marta ovqatdan so'ng iste'mol qilinadi. Na'matak damlamasi tayyorlash uchun esa yarim litrli termosga to'rt-beshta na'tak mevasidan solib, bir kechakunduz qaynagan suv quyib qoldirib, keyin tezda suzib olasiz. Damlama ovqatdan yigirma daqiqa oldin kuniga uch mahaldan ichiladi. Bu damlamaga quvvat beradi, uni butun tanaga quvvat beradi, uni butun tanaga quvvat beradi, yo'talni ketkazadi, hazm yo'llari yallig'lanishini davolaydi, jigar og'rig'idan xalos qiladi. Og'iz shamollaganida u bilan bir necha bor g'ar-g'ara qilib tashlansa, foydasi tegadi. Ayollarda joylashgan bachadondan qon ketish kasalligida na'matakni uzoq qaynatib, sharbati ichiriladi, mevasi qaynatilgan suvda a'zoni yuvish ham foyda beradi. Chipqonni davolashda xam na'matak qaynatmasi eng yaxshi davo sanaladi. Undan bemorga choy qilib ichirilsa, qoni tozalanib, yaradan qutuladi, yaraning tez ketishi uchun esa uning shirasini surtgan ma'qul. Sovuq mizojli va qon quyilgan bemorlarga past bo'lgan bemorlarga eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Qattiq sovuqda qo'l, o'roq va boshqa a'zolarini shamollatgan kishilar uning qaynatmasini tez-tez ichib turishsa, tanani qizdirib, zaharli ovqatni peshobga haydaydi. Ko'z shamollab yoshlanganida, shapoqlansa yoki govmijja chiqsa na'matak qaynatmasi bilan ko'zni ko'p yuvish tavsiya etiladi. Qovuq, shamol shamollaganda ham na'matak qaynatmasidan betobga botbot issig'ida ichirilsa, shifo bo'ladi. Qaynatmada qovuq ustini bir necha bor yuqish ham mumkin. Mushaklar shamollaganda, qorason xastaligida na'matak qaynatmasini og'riq qo'zg'olgan, xasta joylarga surtish dardni engillashtirish. Bu qaynatmadan, bolalardan shamollashi tufayli toshgan mayda qizil, suvsiz toshmalarni davolashda ham qo'l keladi. Buning uchun bola qaynatmada cho'miltiriladi yoki kun yoki u bilan bir necha bor emlanadi. Na'matak mevasi bolalar ishtahasini ochadi va ularga quvvat bo'ladi. Bu ne'mat semizlikni asta-sekin daf qiladi, chunki u ichni surib, yuvibtozalaydi, kichik tahoratni tezlashtirish. Kamquvvat, qurigan odamlarni ishlatishini choy o'rniga damlab ichishsa, foyda qiladi. Undan har kuni ikki-uch mahal ovqatdan oldin 100 ml. Bir osh qoshiqdagi maydalangan na'matak bargini 300 ml. Suv suvda ikki-uch soati idishda damlab va suziladi. Buni ikki osh qoshiqdagi asal bilan ikki-uch mahal ovqatdan oldin ichilsa, bitishi qiyin yaralarni davolashda qo'l keladi. Aga kuniga ikki gramm quvvatlangan na'matak mevasidan maydalab iste'mol qilinsa, inson umrini saqlash, jinsiy quvvatini saqlashga yordam beradi.

Issiq mizoj kishi esa na'matak damlamasi va qaynatmasi to'g'ri kelmaydi, chunki u bunday odamlarning oziq-ovqat osti beziga ta'sir ko'rsatadi. Qon zarar – xafaxon, qand kasalligi,

shaqiqa, jigar kasalliklari, taxt, bavoşir, temiratki kabi issig'i oshib ketishi tufayli paydo bo'ladigan xastaliklarda ham na'matak qaynatmasi foyda bermaydi. Na'matakdağı S darmonisi tishning emal yaratishni emirishi bois uni iste'mol qilgandan keyin og'izni albatta suv bilan chayib turish kerak.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda na'matakning dorivor xususiyatlari juda ko'p bo'lib, tibbiyotda na'matak mevasidan damlama, ekstarkt va ho'l mevasidan sharbat hamda hab dori va xolosas kabilar tayyorlanib sohalarda foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бахромов Х.К., Ниязов Л.Н. Квантово Химический расчет производной салициловой кислоты спиримидином // *Universum: химиябиология* – 2020. – №. 3-2 (69). – С. 36-38.
2. Бахромов Х.К., Ниязов Л.Н., Гапуров У.У. 4-Гидроксибензой кислотанинг баъзи аминокислоталар билан ҳосилалари квант-кимёвий хоссалари // *Фан ва технологиялар тараққиёти*. – 2020. – № 4. – С. 74-78.
3. Bakhramov K.K., Niyazov L.N. Synthesis of 4-hydroxibenzoic acid derivatives with amino acids and their potential pharmacological properties // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*. – 2022. – №1-2 . – P. 24-27.
4. Norov S. K. Et al. Electrode characteristics of membranes based on dibenzo-18crown-6 derivatives // *journal of analytical chemistry of the ussr*. – 1988. – т. 43. – №. 6. – с. 777-783.
5. гуламова м. Т., джумаева м. К. О труде «ромузул ахадис» ахмада зиявуддина аль-кумушханави // *universum: общественные науки*. – 2021. – №. 11-12 (79). – С. 41-43.
6. Гуламова М. Т. Мушку анбар хидли валоят гунчаси Зиёуддин Ахмад Кумушхонавий // *Имом Бухорий сабоқлари журнали*. – 2020. – №. 2. – С. 28-29.
7. Гуламова М. Т. Идеи Ахмада Зиявуддина аль-Кумушханави о знании // *Universum: общественные науки*. – 2020. – №. 3 (63). – С. 7-9.
8. Гуламова М. Т., Садыкова С. Ш., Сафарова Н. С. Толерантность воспитание в духе терпимости // *Universum: психология и образование*. – 2021. – №. 2 (80). С. 18
9. Гуламова М. Т. Силсилаи шарифдаги пири комил-Зиеуддин Ахмад аль-Кумушхонавий // *Жадон маданият цивилизацияси контекстида хожагон*, на. 2019.
10. Гуламова М. Т. Ахмад Зиёуддин ал-Кумушхонавийнинг мотуридий таълимоти тугрисидаги шархлари // *Falsafavahayotxalqarojurnal*. 2020. №. 1.